

ENRIQUECIENDO ACTIVIDADES PARA TALENTOS MATEMÁTICOS

Enriching activities for mathematically gifted students

Ariza-Ruiz, D.^a, Gutiérrez-Jaime, P.^b

^a Universitat de València (España). ^b Universidad Católica de Valencia (España)

Resumen

Presentamos una propuesta atención a estudiantes de alta capacidad matemática en un entorno extracurricular basada en la resolución de tareas matemáticas, las cuales presentan alguna o las dos características siguientes: se plantean casos cada vez más complejos y admiten distintos enfoques para su resolución. En relación con este último aspecto, incluimos, cuando es posible, ópticas originales y diferenciadas de lo que los estudiantes han experimentado en sus clases, proporcionando de esa manera conocimiento, estrategias y enfoques que enriquecen los problemas y la formación de los estudiantes. En este trabajo mostramos dos tareas (o secuencias de tareas), uno para primaria y otro para secundaria, que cumplen los requisitos señalados anteriormente.

Palabras clave: *alta capacidad matemática, problemas ricos, educación primaria, educación secundaria*

Abstract

We present a proposal for mathematically gifted students in an extracurricular environment based in problem solving, which presents both or one of the next properties: the problems increase in difficulty and can be answered in more than one way. Regarding the last characteristic, we present, when possible, original ways, different from those proposed in a regular class. In this paper we show two different activities, one for primary and middle school and the other for high school, that have the properties exposed above.

Keywords: *mathematical giftedness, rich problems, primary school, middle school, high school*

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

La presente comunicación se enmarca en la atención a estudiantes de alta capacidad en un entorno extracurricular de resolución de problemas y es fruto de la propia experiencia con participantes identificados con sobredotación.

Cuando se habla de estudiantes con talento matemático, se puede caer en el error de considerarlos como un grupo homogéneo, con potencial de aprendizaje análogo y procesos semejantes de resolución de problemas matemáticos. Sin embargo, la literatura y la propia experiencia han confirmado ampliamente que esto no es así. En relación con el nivel de dominio matemático, hay diferencias notables en sujetos de una misma edad o curso. Respecto al procesamiento y resolución de los problemas, hay diversos estilos de actuación.

El Modelo Diferenciado de Dotación y Talento de Gagné (2015) se muestra útil para explicar el

Ariza-Ruiz, D. y Gutiérrez-Jaime, P. (2020). Enriqueciendo actividades para talentos matemáticos. En Á. Gutiérrez, M. J. Beltrán-Meneu, J. M. Ribera, R. Ramírez-Uclés, A. Jaime, E. Arbona, C. Sua, L. Rotger, C. Jiménez-Gestal, A. A. Magreñán y A. M. Damián (eds.), *Actas de las Jornadas Internacionales de Investigación y Práctica Docente en Alta Capacidad Matemática* (pp. 37-44). Logroño: Universidad de La Rioja.

primero de los aspectos anteriores: Existe un potencial, los “dones” (gifts), que se convertirá en talento si se dan las condiciones adecuadas (si lo que Gagné denomina “catalizadores” interviene positivamente). Los catalizadores son de dos tipos: intrapersonales (entre los que se encuentran factores físicos y psicológicos) y ambientales (entorno, incluidas las personas). La motivación y la voluntad, desde el plano interpersonal, y la intervención educativa adecuada, desde el plano ambiental, son clave para lograr el desarrollo del talento.

Por lo tanto, incluso suponiendo que el potencial genético de varios sujetos fuera el mismo, su desempeño en matemáticas puede diferir considerablemente. Si tenemos en cuenta que el potencial inicial de dos estudiantes puede ser diferente, está claro que sus resultados de éxito, en cuanto al logro del talento matemático, probablemente serán dispares y la instrucción educativa juega un papel fundamental (Figura 1).

Figura 1. Influencia de la enseñanza sobre la posible evolución del potencial de un sujeto (propia).

Respecto a las distintas formas de procesar la información, ya Krutetskii (1976) observó la existencia de pensadores geométricos, pensadores analíticos y pensadores armónicos, lo cual no significa una mayor o menor dotación para las matemáticas, sino una forma distinta de procesarlas. Los primeros hacen más hincapié en aspectos visuales y se sirven de figuras y diagramas en sus razonamientos; los analíticos utilizan más las relaciones lógicas per sé; en los armónicos se produce una combinación equilibrada de ambas tendencias.

Lo expuesto anteriormente nos lleva a un panorama que justifica la presencia de estudiantes con diversos niveles de dominio de matemáticas y diferentes estilos de pensamiento en un mismo taller extraescolar para estudiantes de una edad concreta y que, además, pueden procesar la información matemática de manera distinta, incluso siendo todos de alta capacidad matemática. También pone de manifiesto la importancia de una propuesta matemática que posibilite el incremento del nivel de dominio matemático y que resulte motivadora.

Para la atención a estudiantes de talento matemático, Diezmann (2005), entre otro tipo de tareas, propone tareas cuya complejidad se pueda aumentar (problematising tasks). Esto se encuentra en la línea de los problemas ricos (rich tasks) desarrollados en Nrich (Piggot 2011). Por otra parte, Ellerton (1986) utiliza el planteamiento de problemas (problem posing) por estudiantes de talento matemático y la resolución de dichos problemas, resultando estructuras más complejas que cuando esas tareas las realizan estudiantes que no son de talento matemático. Por su parte, Manuel y Freimann (2017) comprueban que este tipo de tareas, el planteamiento de problemas, les resulta atractivo a estudiantes de talento matemático.

OBJETIVO DEL TRABAJO

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, realizamos una propuesta de atención extraescolar a estudiantes de talento matemático a través de resolución de problemas. Pretendemos que los problemas supongan un reto para los participantes en las sesiones y que, aprendan y perciban que han aprendido. Esta última característica no aparece en la literatura sobre talento matemático, pero, sin embargo, es una constante en los talleres que a lo largo de un año hemos realizado con estudiantes de talento matemático.

Nos marcamos como objetivos:

1. Variar la complejidad del problema mediante:
 - a. Diseño de ejercicios o problemas que, en sí mismos, permitan graduar la dificultad, haciendo posible la formulación de variantes de distinta complejidad.
 - b. Problem posing: planteamiento por los estudiantes de variantes de los ejercicios o problemas que han resuelto anteriormente.
2. Posibilitar el uso de diversas estrategias de resolución.

Además, en la medida de lo posible, potenciamos y/o utilizamos recursos visuales (dibujos, esquemas o diagramas) que permitan el desarrollo del potencial de los pensadores geométricos y no sólo de los analíticos.

Este último objetivo incluye, en algunos problemas, la visión desde una perspectiva diferente a las que posiblemente se emplearían en el contexto escolar, proporcionando un enriquecimiento que puede llevar al planteamiento de problemas diferentes y originales.

EJEMPLOS DE PROBLEMAS Y ADECUACIÓN

A continuación mostramos dos ejemplos para mostrar cómo diseñamos las tareas para que varíen en complejidad y/o permitan enfoques matemáticos variados e interesantes en su resolución. El primer ejemplo es para primaria y 1º ESO (6-12 años) y el segundo para Secundaria (12-17 años).

Ejemplo 1. Problema con variación en su complejidad

Se trata de una batería de sub-problemas en torno al concepto de operador como transformación numérica que actúa sobre un número, lo cual permite tener en cuenta diversas variables que modifican su complejidad. Para niños pequeños, se puede asociar con la transformación realizada por una máquina o robot sobre un número (la “entrada”), que produce un resultado (la “salida”).
ENTRADA ----> TRANSFORMACIÓN ----> SALIDA

Empleamos como variables a modificar las que mostramos a continuación, las cuales se pueden combinar dando lugar a diversos tipos de problemas:

- a1. **Tipo de números:** Naturales, Enteros, Racionales-expresión decimal, Racionales-expresión fraccionaria.
- a2. Tipo de operación.
- b. **Posición de la Incógnita:** Salida, Entrada, Transformación.
- c. **Complejidad de la máquina:** Una única transformación, Dos o tres transformaciones encadenadas, proporcionando o sin dar información de alguna de las transformaciones que intervienen.
- d. Resolución de problemas/Planteamiento de problemas (**Problem solving/Problem posing**). Utilizamos también la variante de que sean los estudiantes quienes planteen los ejercicios.

Por otra parte, tenemos en cuenta la utilización de diagramas que representan **visualmente** las entradas, transformaciones y resultados, con el fin de que los estudiantes visualizadores que requieren este tipo de recursos aprendan y puedan utilizarlas en sus resoluciones.

A continuación mostramos varios ejemplos de diversos tipos de sub-problemas; en cada uno de ellos indicamos al principio, entre paréntesis, las variables que se utilizan, de las señaladas anteriormente, para este problema.

Se puede contextualizar, por ejemplo, como mostramos en el párrafo siguiente.

El papá de Lucas ha construido una máquina de números. Metes un número y te sale otro. Al acabar el cole, van amigos de Lucas para descifrar la transformación que realiza la máquina. Cada día la modifica el papá de Lucas.

(Máquina simple. Números naturales. Incógnita la salida) El LUNES Rosa metió un 1 y la máquina devolió el 7, Miguel metió un 8 y la máquina devolió el 14, Laura metió un 0 y la máquina devolió el 6. La máquina ... ¿qué hacía? SOLUCIÓN: Sumar 6 (Figura 2).

Figura 2. Máquina de transformación actuando sobre varios números (propia).

(Cambio tipo números. Decimales en este ejemplo) El MARTES los tres números que metieron y lo que salió fueron estos: $7'5 \rightarrow 10'2$; $9'1 \rightarrow 11'8$; $10'3 \rightarrow 13$. SOLUCIÓN: Sumar $2'7$.

(Cambio de operación. División en este ejemplo) El MIÉRCOLES sucedió lo siguiente:

$8 \rightarrow 2$; $10 \rightarrow 2'5$; $34 \rightarrow 8'5$. SOLUCIÓN: Dividir entre 4.

(Incógnita la entrada) El MARTES, después de que los niños obtuvieran la transformación (recordemos que era $+2'7$), el papá de Lucas tocó un botón. Entonces la máquina sacó el $15'5$ y dijo, con voz metálica: ¿Qué número entró? SOLUCIÓN: Como la transformación es $+2'7$, ahora hay que utilizar la operación contraria, $-2'7$; $15'5 - 2'7 = 12'8$, que es la solución (Figura 3).

Figura 3. Máquina de transformación. Incógnita la entrada (propia).

(Dos Transformaciones encadenadas. Incógnita una transformación) El JUEVES el papá de Lucas construyó una máquina de dos partes, de manera que hay dos transformaciones encadenadas (Figura 4). La segunda es $+7$ y hay que adivinar la primera. También hay que decir la transformación total de la máquina. Al probar sale esto: $10 \rightarrow 15$; $19 \rightarrow 24$; $16 \rightarrow 21$.

Figura 4. Máquina de dos transformaciones encadenadas y diagrama (propia).

SOLUCIÓN: Como la segunda es $+7$, al número final hay que restarle 7 para saber lo que sale de la primera parte de la máquina. Así, para la primera parte tenemos

$10 \rightarrow 8$; $19 \rightarrow 17$; $16 \rightarrow 14$.

Por lo tanto, la transformación de la primera parte es -2 . La transformación total es $-2+7 = +5$.

(Tres transformaciones encadenadas. Incógnita UNA transformación) El VIERNES la máquina se hace más compleja, con tres partes (Figura 5).

Figura 5. Máquina de dos transformaciones encadenadas y diagrama (propia).

En la primera se multiplica por 3 y en la última se suma 5, pero hay que averiguar cuál es la de la parte central. Estos son números que entran en la máquina y los que salen al final:

6 ---> 16; 20 ---> 58; 10 ---> 28.

SOLUCIÓN: 6 pasa en la primera máquina a $6 \times 3 = 18$. Como al final se suma 5, en la segunda parte de la máquina $18 - 5 = 13$. En la segunda parte de la máquina $18 - 5 = 13$. Análogamente se ve que en la segunda parte de la máquina $60 - 5 = 55$ y $30 - 5 = 25$. Por lo tanto, la segunda parte resta 7 y la máquina hace $(\times 3)$, (-7) , $(+5)$. En total, $\times 3 - 2$.

(Composición de dos transformaciones. Incógnita las DOS transformaciones) El SÁBADO, en la máquina de dos transformaciones distintas tenemos lo siguiente:

6 ---> 8; 20 ---> 36; 10 ---> 16; 17 ---> 30; 5 ---> 6.

¿Cuáles pueden ser las transformaciones sabiendo que las operaciones son, por este orden, producto y resta? SOLUCIÓN: $\times 2$ y -4

(Problem posing) El DOMINGO los niños se lo pasan programando la máquina para hacer transformaciones. Propón tú una máquina sencilla, de una sola transformación y da ejemplos para que tus compañeros o tus amigos averigüen la operación. Propón una máquina de dos transformaciones. Indica la primera. Da ejemplos para que tus compañeros o tus amigos averigüen la otra operación. Inventa alguna máquina con dos o tres transformaciones, plantea una pregunta y proporciona información suficientes para que tus amigos la puedan resolver.

(Transformación algebraica. Incógnita el resultado) Alejandra diseña MÁQUINAS ALGEBRAICAS. Realizan dos transformaciones encadenadas que puedes ver o averiguar. Esta es una máquina, que primero multiplica por 3 y luego resta 1: $n \rightarrow 3n \rightarrow (3n) - 1$. Si metes un número, debes saber qué sale. Por ejemplo, ¿Qué saldría al introducir 7, -2, 6'8?

SOLUCIÓN: $7 \rightarrow (3 \times 7) - 1 = 20$; $-2 \rightarrow (3 \times (-2)) - 1 = -7$; $6'8 \rightarrow (3 \times 6'8) - 1 = 19'4$.

(Transformación algebraica. Incógnita transformación) En esa máquina también puedes elegir averiguar la transformación. En este caso primero es una suma y después un producto.

Si tienes que $0 \rightarrow 20$; $1 \rightarrow 24$; $2 \rightarrow 28$; $10 \rightarrow 60$. SOLUCIÓN: $(n+5) \times 4$

Ejemplo 2. Figuras de n-cuadrados y Grafos inconexos

Niveles: Educación Secundaria y Bachillerato.

El problema 2 cumple los dos objetivos que nos planteamos en los problemas de enriquecimiento y que comentamos anteriormente. Permite modificación del nivel de dificultad y, además, utilizar varios enfoques o perspectivas matemáticas diferentes, alguna de ellas totalmente original, que confiere gran riqueza a este problema. Por motivos de espacio no se pueden plantear ni desarrollar aquí todas las posibilidades de este problema ni de sus posibles extensiones o enfoques, por lo que destacamos una de ellas, totalmente original, basada en la realización de grafos.

El contenido matemático origen del problema 2 es la relación área-perímetro en figuras planas.

Conocidas son las propuestas clásicas de buscar y comprobar las relaciones y no relaciones entre estas características, así como las figuras con mayor y menor área. En nuestra propuesta buscamos una óptica diferente, cuyo resultado es una clasificación no convencional sobre figuras con la misma área, en la que intervienen representaciones en forma de grafos, la consideración de equivalencia de grafos, figuras asociadas a un grafo, perímetros posibles de las figuras, y más propiedades que se pueden plantear.

El planteamiento inicial del problema es el siguiente: *Nos vamos a convertir en detectives matemáticos. Tenemos que identificar figuras planas formadas por una cantidad determinada de cuadrados (celdas básicas de una cuadrícula) y dibujados en un papel cuadriculado. Dos cuadrados pueden unirse compartiendo un mismo único lado completo o por un vértice, figura 6.*

Figura 6. Tipos de figuras válidas y no válidas de 6, 6, 5 y 5 cuadrados, respectivamente (propia).

Después de enseñar a los alumnos las seis diferentes figuras de 2-cuadrados, podemos plantear como primera pregunta ¿cuántas figuras formadas por tres cuadrados hay?

Notar que cualquier figura de 3-cuadrados puede estar contenida en una cuadrícula 3x3. Por esa razón, si queremos listar todas las posibilidades de figuras formadas por 3-cuadrados en dicha cuadrícula, nos sale que existen 84. Pero entre estas figuras, hay muchas que hemos mencionado anteriormente que no son válidas (aquellas que tienen al menos dos trozos que no se tocan, ya sea por contacto de lado o de vértice). Además, al resolver esta pregunta se nos plantea una cuestión que debemos abordar: las figuras isométricas ¿se consideran iguales o son diferentes? Si adoptamos el convenio que son diferentes, en total tendremos 20 figuras de 3-cuadrados tal como se observa en la figura 6. Teniendo esa lista, saber cuál es el perímetro de cada figura de 3-cuadrados será un mero ejercicio de conteo. Sin embargo, ya en este punto se pueden observar tres propiedades que se extrapolarán a cualquier figura de n -cuadrados. 1) Figuras de igual área pueden tener diferentes perímetros. 2) El perímetro siempre es un número par. Para figuras de 3-cuadrados, el perímetro es 12, 10 u 8. 3) Existen figuras isoperimétricas que no son iguales (considera, por ejemplo, las dos primeras de arriba a la izquierda). Por lo tanto, no se puede dar una clasificación a partir del valor de su perímetro. No obstante, se pueden apreciar diferentes clases de figuras de 3-cuadrados según su perímetro.

Figura 7. Las 20 formas diferentes de disponer tres cuadrados, según nuestro criterio (propia).

Después de haber terminado con el estudio de las figuras de 3-cuadrados, podemos analizar el caso de las de 4-cuadrados. En este caso, existen 1820 posibles formas de colocar cuatro cuadrados en una cuadrícula 4x4. Y aunque se reduzcan las posibilidades a 110 figuras de 4-cuadrados válidas¹ (según nuestro requisito de contacto entre piezas), ya en este punto se ve

¹ El listado completo se puede consultar en <https://www.uv.es/aruizda/jacm2020/4cuadrados.png>

inviabile poder obtener una clasificación de las diferentes formas de las figuras y los diferentes valores de perímetro que pueden dar. Por esta razón, tenemos la necesidad de buscar otra estrategia para contestar a la pregunta planteada.

Tal y como se muestra en la figura 8, cada figura de n -cuadrados podemos identificarla a través de su grafo (no necesariamente conexo) asociado, el cual está definido por sus nodos, que serán los centros de los cuadrados y sus arcos vienen dados por la relación “uniremos dos nodos por un arco si y sólo si los cuadrados correspondientes tienen un lado en contacto común”.

Figura 8. Disposición de cuatro cuadrados y sus correspondientes “esqueletos” (propia).

De esta forma vamos a obtener 110 grafos² (algunos de ellos inconexos, como las figuras quinta, sexta, octava y novena). Pero, de nuevo, de esos 110 grafos, hay muchos repetidos. Para evitar la complejidad de la terminología matemática, al grafo asociado a una figura de n -cuadrados le llamaremos esqueleto de la figura. Observando los ejemplos de la figura 8, podemos plantearnos las preguntas ¿qué figuras de 4-cuadrados tienen diferente esqueleto? ¿Se puede clasificar ahora las figuras de 4-cuadrados? Por ejemplo, en la figura 8, el grafo 1, el 2 y el 4 son iguales. Pero, el grafo 3 no es igual³ a ninguno de los grafos 1, 2 y 4. Por otro lado, cabe enfatizar, que los grafos 5, 8 y 9 son iguales entre ellos, aunque las figuras no tengan la misma forma geométrica.

De esta manera hemos traducido el problema de encontrar todas las clases de figuras de 4-cuadrados a dar todas las formas distintas de conectar como mucho cuatro puntos en el plano, es decir, solo tenemos que responder cuántos grafos (conexos o inconexos) de cuatro nodos hay. Esta pregunta es respondida por la Teoría de Grafos, y nos dice que solo existen 11 grafos de cuatro nodos (Figura 9).

Figura 9. Los 11 grafos distintos de cuatro nodos (propia).

Al intentar encajar los cuatro cuadrados en cada uno de los grafos dados en la figura 9, notaremos que cualquier grafo con un ciclo de longitud 3 no puede ser el esqueleto de una figura de 4-cuadrados. Este hecho nos ayudará a reducir la lista de los grafos de n nodos que sean realmente el esqueleto de una figura de n -cuadrados. La listas reducidas con los grafos de 3, 4, 5, 6 y 7 nodos sin 3-ciclos pueden ser consultadas en www.uv.es/aruizda/jacm2020/conectar puntos3.

En www.uv.es/aruizda/jacm2020/conectar puntos se puede encontrar la lista de los 34 grafos

² El listado completo se puede consultar en www.uv.es/aruizda/jacm2020/grafos4v110.jpg

³ En Teoría de Grafos, se dice que el grafo 1 y el grafo 2 de nuestra imagen son isomorfos mientras que el grafo 1 y el grafo 3 no son isomorfos, pues el grafo 3 tiene un nodo con tres aristas mientras que el grafo 1 no.

distintos que hay con 5 nodos. Con esa lista plantearemos la pregunta de cuáles de esos grafos son realmente el esqueleto de una figura de 5-cuadrados.

Finalmente, para las figuras de 3 o 4-cuadrados, se puede encontrar las figuras que tienen mayor perímetro y las de menor perímetro. Se propondrá al alumno hacerlo con las figuras de 5-cuadrados. Para ello, hemos reducido la lista⁴, anteriormente mencionada, quitando algunos grafos que no son esqueletos de una figura de 5-cuadrados ya que dicho grafo tenía un ciclo de longitud 3.

Extensiones: Hay diversas posibles extensiones del ejercicio, como la consideración de figuras de más área (más cuadrados), el tipo de figuras (qué uniones se permite entre los cuadrados que conforman las figuras), qué grafos se consideran equivalentes, utilización de otro tipo de tramas, figura 10. Mencionar que, si la trama es isométrica/hexagonal, las figuras a considerar están formadas por triángulos/hexágonos dando lugar a esqueletos formados por grafos con 3-ciclos.

Figura 10. Las dos tramas que se pueden usar como variación de la plantilla cuadrangular (propia).

CONCLUSIONES

Los ejemplos que hemos planteado corresponden a problemas matemáticos que permiten aumentar su complejidad para que supongan un reto a los estudiantes que requieran mayor complejidad en las tareas que se les proponen. Asimismo, hemos mostrado la posibilidad de abordar algunos problemas desde una óptica diferente a la usual, lo cual incrementa conocimiento y relaciones matemáticas en los estudiantes.

REFERENCIAS

- Ariza, D. (2020). www.uv.es/aruzda/jacm2020
- Diezmann, C. M. (2005). Challenging mathematically gifted primary students. *Australasian Journal of Gifted Education*, 14(1), 50-57.
- Ellerton, N. (1986). Children's made-up mathematics problems -A new perspective on talented mathematicians. *Educational Studies in Mathematics*, 17(3), 261-271.
- Gagné, F. (2015) De los genes al talento: la perspectiva DMGT/CMTD. *Revista de Educación*, 368(2), 12-39.
- Krutetskii, V. A. (1976). *The psychology of mathematical abilities in schoolchildren*. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
- Manuel, D. y Freiman, V. (2017). Differentiating instruction using a virtual environment: a study of mathematical problem posing among gifted and talented learners. *The Challenge of Providing Gifted Education*, 4(1), 78-97.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013). Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad de la educación (LOMCE). *Boletín Oficial del Estado*, 295, 97858-97921.
- Piggot, J. (2011). *Rich tasks and contexts*. <https://nrich.maths.org/5662>.

⁴ Se puede consultar en www.uv.es/aruzda/jacm2020/conectarpuntos3

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(e u) = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p}{\rho} \right) + u \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{p}{\rho} \right)$$

Imagen: ThisisEngineering RAEng

Jornadas Internacionales de Investigación y Práctica Docente en Alta Capacidad Matemática

Universidad de la Rioja

Logroño (España)

19 y 20 de noviembre de 2020

Ángel Gutiérrez, María José Beltrán-Meneu,
Juan Miguel Ribera, Rafael Ramírez-Uclés,
Adela Jaime, Eva Arbona, Camilo Sua, Lucía Rotger,
Clara Jiménez-Gestal, Ángel Alberto Magreñán
y Alba María Damián

**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

Jornadas Internacionales de Investigación y Práctica Docente en Alta Capacidad Matemática

Universidad de la Rioja

Logroño (España), 19 y 20 de noviembre de 2020

Sede virtual: bit.ly/JornadasACM

Editores:

Ángel Gutiérrez, María José Beltrán-Meneu, Juan Miguel Ribera, Rafael Ramírez-Uclés, Adela Jaime, Eva Arbona, Camilo Sua, Lucía Rotger, Clara Jiménez-Gestal, Ángel Alberto Magreñán, Alba María Damián.

JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE EN ALTA CAPACIDAD MATEMÁTICA

Universidad de la Rioja (Logroño, España)

Sede virtual: bit.ly/JornadasACM

Editores

Ángel Gutiérrez, María José Beltrán-Meneu, Juan Miguel Ribera, Rafael Ramírez-Uclés, Adela Jaime, Eva Arbona, Camilo Sua, Lucía Rotger, Clara Jiménez-Gestal, Ángel Alberto Magreñán, Alba María Damián

Comité Científico

César Augusto Acosta Minoli. Universidad del Quindío (Colombia)

Ángel Alsina Pastells. Universitat de Girona (España)

Jorge Hernán Aristizábal Zapata. Universidad del Quindío (Colombia)

Javier Barquero Rodríguez. Asesor de matemáticas del M.E.P. (Costa Rica)

María José Beltrán Meneu. Universitat Jaume I (España)

Pablo Beltrán Pellicer. Universidad de Zaragoza (España)

Cristianne María Butto Zarzar. Universidad Pedagógica Nacional (México)

Matías Camacho Machín. Universidad de La Laguna (España)

Susana Paula Graça Carreira. Universidade do Algarve (Portugal)

Carolina Carrillo García. Universidad Autónoma de Zacatecas (México)

Enrique de la Torre Fernández. Universidade da Coruña (España)

Pablo Flores Martínez. Universidad de Granada (España)

Charlie Gilderdale. NRIC - University of Cambridge (Gran Bretaña)

Efraín Alberto Hoyos Salcedo. Universidad del Quindío (Colombia)

Hélia Jacinto. Universidade de Lisboa (Portugal)

Antonio Ledesma López. IES Número 1 de Requena (España)

Mónica Andrea Mora Badilla. Universidad de Costa Rica (Costa Rica)

María Rosa Nortes Martínez-Artero. Universidad de Murcia (España)

Rafael Ramírez Uclés. Universidad de Granada (España)

Pamela Reyes Santander. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile)

Juan Miguel Ribera Puchades. Universidad de La Rioja (España)

Comité Organizador

Juan Miguel Ribera Puchades (Coordinador). Universidad de La Rioja

Rafael Ramírez Uclés. Universidad de Granada

Adela Jaime Pastor. Universitat de València

Ángel Gutiérrez Rodríguez. Universitat de València

María José Beltrán Meneu. Universitat Jaume I

Clara Jiménez Gestal. Universidad de La Rioja

Ángel Alberto Magreñán Ruiz. Universidad de La Rioja

Lucía Rotger García. Universidad de La Rioja

José Alberto Conejero Casares. Universitat Politècnica de València

Eva Arbona Picot. Universitat de València

Jeison Camilo Sua Flórez. Universitat de València

Alba María Damián Gómez. Universidad de Granada

Jornadas Internacionales de Investigación y Práctica Docente en Alta Capacidad Matemática

International Meeting of Research and Teaching Practice on Mathematical Giftedness

© 2021 de los textos: los autores

© 2021 de la edición: Universidad de la Rioja

ISBN: 978-84-09-25785-0

Citar como

Gutiérrez, A., Beltrán-Meneu, M. J., Ribera, J. M., Ramírez-Uclés, R., Jaime, A., Arbona, E., Sua, C., Rotger, L., Jiménez-Gestal, C., Magreñán, A. A. y Damián, A. M. (eds.) (2021). *Jornadas Internacionales de Investigación y Práctica Docente en Alta Capacidad Matemática*. Logroño, España: Universidad de la Rioja.

Las comunicaciones y talleres presentados en el congreso y publicados en estas actas han sido sometidos a evaluación doble ciega por pares y selección por parte de miembros del Comité Científico.

Entidades colaboradoras

**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

Universidad de La Rioja

*Depto. de Didáctica de la Matemática
Universitat de València*

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

*Depto. de Didáctica de la Matemática
Universidad de Granada*

*Depto. de Matemática Aplicada
Universitat Politècnica de València*

*Societat d'Educació Matemàtica de la
Comunitat Valenciana "al-Khwarizmi"*

EDU2017-84377-R (Miciu/Feder)

ÍNDICE

<i>Presentación</i>	1
<i>Estudiantes con talento matemático opinan</i> A. Jaime, D. Contreras, M. Mora	3
CONFERENCIAS PLENARIAS	
<i>Respuesta desde la investigación en didáctica a la atención de la alta capacidad matemática</i> P. Flores Martínez	9
<i>La adicción a las matemáticas no perjudica la salud</i> C. Gilderdale	17
COMUNICACIONES	
<i>Características diferenciadoras de estudiantes con alta capacidad matemática en la resolución de problemas de patrones geométricos</i> E. Arbona, Á. Gutiérrez, M.J. Beltrán-Meneu	29
<i>Enriqueciendo actividades para talentos matemáticos</i> D. Ariza-Ruiz, P. Gutiérrez-Jaime	37
<i>Características de talento matemático en las respuestas de un niño de 9 años a una cuestión de geometría</i> M. Bernabeu, Á. Buforn	45
<i>El contexto de olimpiadas de matemáticas como recurso formativo docente para atender estudiantes con altas capacidades</i> C. Carrillo, J.I. López-Flores, R. Mier	53
<i>Una cúpula geodésica convertida en planetario: una experiencia extracurricular para alumnado de alta capacidad en educación secundaria</i> I. Conejo Pérez, C. Valero Gutiérrez	61
<i>Programa JOMAT ULS, jornadas matemáticas preuniversitarias y vocacionales de la Universidad de La Serena</i> D. Contreras	69
<i>Estructuras en funciones con variables continuas en estudiantes de educación primaria en un programa de enriquecimiento curricular</i> A. Damián, M.C. Cañadas, R. Ramírez	75
<i>La motivación de los alumnos excelentes hacia las matemáticas</i> F.S. Domingues Carlos, M.T. González-Astudillo	83
<i>Alta capacidad matemática en primaria. Análisis bibliométrico de publicaciones en español</i> P. Gutiérrez-Jaime, F. Arteaga, A.M. Casino-García	91
<i>Reto y aprendizaje para alta capacidad matemática en la competición DIVMATSE</i> M. Mora, J.H. Aristizábal, J. Barquero, A. Jaime	99
<i>Habilidades de visualización en niños de Primaria con alta capacidad matemática</i> M. Mora, Á. Gutiérrez	107
<i>Una experiencia de atención a las altas capacidades en matemáticas: semillero de matemáticas</i> L. Mora, Z. Monroy, L. Peraza, Z. Zapata	115

<i>El proyecto ESTALMAT. Más de 20 años estimulando el talento matemático</i> R. Ramírez, M. Sánchez	123
<i>Creatividad en alumnos de talento matemático: un estudio exploratorio</i> O. Roldán, I. Ferrando	129
<i>Un curso online de olimpiadas matemáticas para la atención al estudiantado con alta capacidad matemática</i> L. Rotger, J.M. Ribera	137
<i>Análisis de los problemas de probabilidad en las olimpiadas matemáticas</i> J.M. Rubio-Chueca, J.M. Muñoz-Escolano, P. Beltrán-Pellicer	143
<i>Análisis de pruebas de selección de estudiantes de talento matemático y caracterización del perfil de los participantes</i> R. Sancho, I. Ferrando	151
<i>Enriquecimiento extracurricular para talento matemático con ayuda de recursos manipulativos</i> C. Sua, A. Jaime	159
<i>Competiciones matemáticas</i> I. Torres-Moliner, M.P. Berzosa-Tejero	167
<i>Olimpiada Recreativa de Matemática 2019: Un diagnóstico inicial de la educación primaria de Venezuela</i> I. Urdaneta, L. Niño, J. Trabucco, L. Calatayud	175
TALLERES	
<i>El trabajo con estudiantes de alta capacidad en matemáticas como motor del aula en general</i> A. Ledesma López	185
<i>Un ambiente de geometría dinámica 3d para el aprendizaje de la demostración por estudiantes con altas capacidades matemáticas</i> C. Sua	195
<i>Programa CRACMAT: Centro de Razonamiento Alta Capacidad Matemática</i> I. Torres-Moliner, M.J. López	203

PRESENTACIÓN

El 19 y 20 de noviembre de 2020 tuvieron lugar las Jornadas Internacionales de Investigación y Práctica Docente en Alta Capacidad Matemática, celebradas virtualmente en la Universidad de la Rioja (bit.ly/JornadasACM).

Las personas con alta capacidad matemática destacan por encima de la media en el desarrollo de razonamiento matemático y en la realización de actividades como definir, demostrar o resolver problemas. Diferentes autores, como Freiman, Greenes y Krutetskii, han identificado diversas características que presentan estos estudiantes, tales como rapidez inusual en el aprendizaje de las matemáticas, habilidad para identificar patrones y relaciones, transferir ideas y generalizar, desarrollar estrategias eficientes y originales, etc.

NCTM (1980) reconocía que los estudiantes con altas capacidades matemáticas suelen recibir escasa atención en sus centros de enseñanza. A pesar del tiempo transcurrido, lamentablemente esta carencia sigue presente en la mayoría de los sistemas educativos. Esto se traduce en que estudiantes que podrían contribuir con grandes aportaciones a la sociedad ven frustrados sus intentos de originalidad o su interés por aprender a causa de un sistema educativo que ignora su potencial (Jaime y Gutiérrez, 2014). Además, esta falta de atención puede generar dificultades de aprendizaje, así como alteraciones de personalidad y comportamiento (Ramírez, 2012). Por ello, es necesario detectar a estos estudiantes y llevar a cabo un conjunto de acciones relacionadas, “fundamentalmente, en el contexto escolar y junto a otros/as agentes educativos, con el objetivo de potenciar todas las capacidades del alumnado” (Aretxaga, 2013, p. 46).

Los estudiantes con alta capacidad matemática son los destinatarios últimos de estas Jornadas, pues todas las presentaciones realizadas muestran enfoques, desde diversos puntos de vista, dirigidos a mejorar la atención y la formación matemática de estos estudiantes. Por ello, hemos querido conocer las opiniones de dos estudiantes con alta capacidad matemática sobre su interés por las matemáticas, la ayuda que reciben de sus familias y profesorado y otros temas relacionados con su gusto por las matemáticas. Sus respuestas se pueden leer después de esta presentación.

La finalidad de estas Jornadas fue visibilizar iniciativas de innovación, investigación y práctica educativa que se están realizando actualmente en el campo de la alta capacidad matemática en España, Portugal e Iberoamérica, así como facilitar el contacto entre investigadores, profesores y estudiantes de postgrado de diferentes países interesados en la atención a este tipo de estudiantes.

En las Jornadas hubo una amplia representación internacional, con 215 asistentes procedentes de Argentina (6), Brasil (2), Chile (4), Colombia (29), Costa Rica (9), Ecuador (8), España (135), Finlandia (1), Gran Bretaña (1), Guatemala (1), México (11), Perú (4) y Venezuela (4). También participaron profesores de todos los niveles educativos, desde educación infantil hasta universidad, así como estudiantes de doctorado. Esta diversidad de participantes permitió establecer vínculos entre la investigación que se realiza en las universidades y la práctica docente en los centros de enseñanza.

A lo largo de los dos días de las Jornadas se presentaron un total de 2 conferencias plenarias, 21 comunicaciones y 6 talleres. Las conferencias plenarias fueron impartidas por profesores expertos

en alta capacidad matemática. La conferencia inaugural fue a cargo del profesor Charlie Gilderdale del NRICM Mathematics Project (University of Cambridge), y la de clausura fue desarrollada por el profesor Pablo Flores Martínez, del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada. Las comunicaciones, de 15 minutos cada una, se estructuraron en bloques de 2 sesiones paralelas, y versaron sobre experiencias curriculares y extracurriculares, recursos educativos, competiciones matemáticas, investigación sobre procesos de enseñanza y aprendizaje e investigación sobre formación inicial o actualización de profesores de matemáticas. Después de cada bloque de comunicaciones, se realizó un grupo de discusión, centrado en el contenido de todas las comunicaciones presentadas. Los talleres, de 45 minutos de duración, se realizaron en bloques de 3 sesiones paralelas.

El proceso de selección de propuestas de comunicaciones y talleres se realizó mediante una evaluación doble ciega de las propuestas recibidas, siendo los evaluadores miembros del comité científico. De las 37 propuestas recibidas, 13 fueron rechazadas, 14 fueron aceptadas después de realizar determinados cambios solicitados por los evaluadores y 10 fueron aceptadas sin cambios.

Queremos manifestar nuestro agradecimiento a la Universidad de la Rioja por acoger con entusiasmo la propuesta de colaborar en la organización de las Jornadas y poner a nuestra disposición los medios humanos y técnicos necesarios para su organización. También queremos agradecer a las personas integrantes del comité científico, por la labor realizada en el proceso de evaluación de las comunicaciones, al comité organizador, por su esfuerzo a la hora de llevar a cabo por primera vez la organización de unas jornadas virtuales, y a las distintas entidades colaboradoras: Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universitat de València, Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada, Departamento de Matemática Aplicada de la Universitat Politècnica de València y Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana "al-Khwarizmi". Las Jornadas se enmarcan dentro de una de las acciones del Proyecto de Investigación Modelos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas: análisis racional y empírico, financiado por el Gobierno de España (EDU2017-84377-R. AEI/FEDER, UE).

Referencias

- Aretxaga, L. (Ed.) (2013). *Orientaciones educativas. Alumnado con altas capacidades intelectuales*. Vitoria, España: Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco.
- Jaime, A. y Gutiérrez, A. (2014). La resolución de problemas para la enseñanza a alumnos de educación primaria con altas capacidades matemáticas. En B. Gómez y L. Puig (Eds.), *Resolver problemas. Estudios en memoria de Fernando Cerdán* (pp. 147-190). Valencia, España: PUV.
- National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (1980). *An agenda for action: recommendations for school mathematics*. Reston, VA: NCTM.
- Ramírez, R. (2012). *Habilidades de visualización de los alumnos con talento matemático* (tesis doctoral). Universidad de Granada, Granada. Disponible en http://fgm193.ugr.es/produccion-cientifica/tesis/ver_detalle/7461/descargar

Logroño, marzo de 2021

Los editores

ESTUDIANTES CON TALENTO MATEMÁTICO OPINAN

Opinion of mathematically gifted students

Jaime, A. ^a, Contreras, D. ^b, Mora, M. ^c

^a Depto. de Didáctica de la Matemática, Universitat de València (España). ^b Universidad de La Serena (Chile). ^c Universidad de Costa Rica (Costa Rica)

Resumen

Dado que estas Jornadas se centran en la presentación de experiencias relacionadas con el talento matemático, mostramos aquí las entrevistas realizadas a dos estudiantes con esa característica y les preguntamos por su interés por las matemáticas, la atención complementaria que puedan haber recibido, el papel que han desempeñado para ellas iniciativas como olimpiadas matemáticas y alguna reflexión por su parte hacia la atención de este colectivo por parte de los profesores.

Palabras clave: *talento matemático, opinión de estudiantes*

Abstract

As this Meeting focuses on the presentation of experiences related to mathematical talent, we show here the interviews to two of these students, and we ask them about their interest in mathematics, the complementary help they may have received, the role of initiatives such as math Olympics and some reflection on the attention payed by teachers to talented students.

Keywords: *mathematical talent, students opinion*

INTRODUCCIÓN

En estas Jornadas hay propuestas y experiencias de profesores y de resultados de investigación, todo con el interés de desarrollar el potencial de los estudiantes con alto nivel matemático. Por ello, hemos querido también saber lo que piensan algunos de esos estudiantes, en relación con su interés por las matemáticas, la atención complementaria que puedan haber recibido, el papel que han desempeñado para ellos iniciativas como olimpiadas matemáticas y alguna reflexión por su parte hacia la atención de este colectivo por parte de los profesores.

Tres jóvenes de diferentes edades y países se brindaron a ello, un joven, una niña y una adolescente pero por problemas con la tecnología, el primero no pudo hacernos llegar su entrevista y mostramos las ideas expresadas por las dos estudiantes, Bianca Daniela, de 10 años, natural de Costa Rica, y Charlyn A., chilena de 16 años.

Presentamos las preguntas a las que respondieron las jóvenes, sus respuestas y finalmente un breve comentario a raíz de esas intervenciones.

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA

Las preguntas las dividimos en tres bloques: General, sobre el interés, la motivación y lo que las matemáticas suponen para estas estudiantes, Olimpiadas, con preguntas relacionadas sobre la

Jaime, A., Contreras, D. y Mora, M. (2020). Estudiantes con talento matemático opinan. En Á. Gutiérrez, M. J. Beltrán-Meneu, J. M. Ribera, R. Ramírez-Uclés, A. Jaime, E. Arbona, C. Sua, L. Rotger, C. Jiménez-Gestal, A. A. Magreñán y A. M. Damián (eds.), *Actas de las Jornadas Internacionales de Investigación y Práctica Docente en Alta Capacidad Matemática* (pp. 3-7). Logroño: Universidad de La Rioja.

repercusión de estas competiciones, y Sugerencias o comentarios a niños o jóvenes y a profesores. Estas son las preguntas:

A - *De carácter general*

1. ¿Puedes decirnos tu nombre, edad, curso en el que estás y el país en el que resides?
2. ¿Qué te aportan a ti, personalmente, las matemáticas?
3. ¿Quién o qué ha influido en tu interés por las matemáticas?: Profesores, interés personal, competiciones, talleres de matemáticas escolares o extraescolares.
4. ¿Has estado en algún programa, escolar o extraescolar específico de matemáticas, sólo para interesados? En caso afirmativo, ¿qué te ha supuesto?
5. ¿Te divierte hacer matemáticas en lugar de seguir otro tipo de juegos o deportes?

B - *Sobre olimpiadas matemáticas*

6. ¿Qué papel han jugado las olimpiadas matemáticas y las competiciones de ese estilo? (en términos de conocimiento, competitividad, relación con personas afines, ...)
7. ¿Has tenido la oportunidad de conocer a otros compañeros gracias a este tipo de competiciones matemáticas? ¿Sigues manteniendo la relación con ellos?
8. ¿Qué papel ha tenido la preparación de los profesores en tu formación para las competiciones matemáticas?
9. Si no hubieras participado en olimpiadas, ¿habrías intentado aprender lo mismo que sin competiciones?

C - *Comentarios a niños/jóvenes y a profesores*

10. ¿Quieres añadir algo que consideres importante para los niños y niñas que te están escuchando y les gusta hacer matemáticas? ¿Y para los profesores de matemáticas?

ENTREVISTA A BIANCA DANIELA. 10 AÑOS. COSTA RICA

General

2. ¿Qué te aportan a ti, personalmente, las matemáticas?

Considero que las matemáticas son muy importantes. A mi me ayudan a desarrollar mi pensamiento lógico y me facilitan muchas de las actividades que hago todos los días.

3. ¿Quién o qué ha influido en tu interés por las matemáticas?: Profesores, interés personal, competiciones, talleres de matemáticas escolares o extraescolares.

Desde muy pequeña me han gustado las matemáticas y han influido tanto en mi interés personal como mi mamá, que me ha animado y me ha apoyado a seguir aprendiendo.

4. ¿Has estado en algún programa, escolar o extraescolar específico de matemáticas, sólo para interesados? En caso afirmativo, ¿qué te ha supuesto?

Anteriormente no había estado en ningún programa de matemáticas hasta este año que he tenido la oportunidad de participar en dos talleres, uno del grupo de alta dotación y el otro de Apotema¹. También en la escuela me han brindado la oportunidad de una clase extracurricular una vez a la semana en la que me he propuesto aprender álgebra.

5. ¿Te divierte hacer matemáticas en lugar de seguir otro tipo de juegos o deportes?

Definitivamente me divierten más las matemáticas que cualquier otro deporte.

Sobre olimpiadas

6. ¿Qué papel han jugado las olimpiadas matemáticas y las competiciones de ese estilo? (en términos de conocimiento, competitividad, relación con personas afines, ...)

Las competiciones matemáticas han jugado un papel muy importante en mi superación ya que me han brindado mucho conocimiento y me han hecho más competitiva conmigo misma

7. ¿Has tenido la oportunidad de conocer a otros compañeros gracias a este tipo de competiciones matemáticas? ¿Sigues manteniendo la relación con ellos?

Las olimpiadas de matemáticas también me han permitido conocer muchos otros niños y niñas a los cuales admiro por su gran esfuerzo y dedicación.

8. ¿Qué papel ha tenido la preparación de los profesores en tu formación para las competiciones matemáticas?

Para las competiciones matemáticas el primer año me preparé en casa con ayuda de mi mamá. Ahora tengo la ayuda de una maestra de mi escuela que me enseña y me motiva a seguir adelante.

9. Si no hubieras participado en olimpiadas, ¿habrías intentado aprender lo mismo que sin competiciones?

Si no hubiera participado en las olimpiadas o en alguna competencia siempre seguiría aprendiendo matemáticas porque es algo que me gusta y me divierte.

Comentario para profesores y para otros niños

10. ¿Quieres añadir algo que consideres importante para los niños y niñas que te están escuchando y les gusta hacer matemáticas? ¿Y para los profesores de matemáticas?

A los niños y niñas que le gustan las matemáticas y que han ido a una competencia pero no clasifican les digo: No se desanimen. Al menos les queda mucho conocimiento y experiencia porque lo más importante es disfrutar.

A los profesores les digo que, por favor, apoyen tanto a los estudiantes si les gustan las matemáticas como a los que no les gustan para que sigan aprendiendo. Su apoyo es muy importante para nosotros.

¹ APOTEMA, es una asociación sin ánimo de lucro de Costa Rica, creada para ayudar a estudiantes con interés y talento por las matemáticas.

ENTREVISTA A CHARLYN A. 16 AÑOS. CHILE

General

2. ¿Qué te aportan a ti, personalmente, las matemáticas?

Las matemáticas las encuentro entretenidas. Son un reto. Yo las veo así. problemas que resolver. Es como una forma de medir mis capacidades, hacerme crecer a mi misma.

3. ¿Quién o qué ha influido en tu interés por las matemáticas?: Profesores, interés personal, competiciones, talleres de matemáticas escolares o extraescolares.

Yo siempre tuve buen promedio en matemáticas. Pero no fue hasta 2018, con las JOMAT², cuando a mi me empezaron a gustar de verdad. En parte fue gracias al profesor de matemáticas que tuvimos ese año, que fue el profesor Ángelo, que era como un profesor nuevo, pero su metodología para enseñar era completamente distinta. Hizo que yo le tuviera amor a las matemáticas y que yo sintiera de verdad ganas de seguir aprendiendo.

4. ¿Has estado en algún programa, escolar o extraescolar específico de matemáticas, sólo para interesados? En caso afirmativo, ¿qué te ha supuesto?

No. En una academia no.

5. ¿Te divierte hacer matemáticas en lugar de seguir otro tipo de juegos o deportes?

Yo soy bastante variada con mis hobbies pero sí me gustan las matemáticas para entretenerme. Por ejemplo, cuando estoy aburrida a veces tiendo a tomar los libros de álgebra, álgebra me gusta sobre todo. Y para resolver ejercicios.

Sobre olimpiadas

6. ¿Qué papel han jugado las olimpiadas matemáticas y las competiciones de ese estilo? (en términos de conocimiento, competitividad, relación con personas afines, ...)

Para mi han tenido un aporte fundamental en mi vida en el sentido de lo que he aprendido durante el tiempo que uno practica para ir a la competición. Yo he tenido la oportunidad de repasar los contenidos de años anteriores y eso ha hecho que memorice las cosas de alguna forma. Y eso me ha ayudado mucho a futuro y también ha sido una experiencia grata estar con distintas personas y enfrentarse a otros colegios, además de que yo soy una persona bastante competitiva. Igual me ha reforzado eso, a ser mejor siempre.

7. ¿Has tenido la oportunidad de conocer a otros compañeros gracias a este tipo de competiciones matemáticas? ¿Sigues manteniendo la relación con ellos?

En mi caso fue 2018 más que nada porque ese año las JOMAT fueron presenciales y ahí me hice amiga de una niña de ... y sigo manteniendo contacto con ella.

8. ¿Qué papel ha tenido la preparación de los profesores en tu formación para las competiciones matemáticas?

² La Jornada matemática JOMAT ULS es una competición matemática, con carácter regional, tradicionalmente dirigida al curso "octavo básico" (4º de Eso español), organizada por la Universidad de La Serena (Chile). En 2020 también se ha extendido a 5º y 6º de primaria para colegios de todo el país, con la selección de los representantes chilenos en OLIMPRI, competición internacional de primaria.

Fundamental. Los dos profes que nos prepararon tuvieron disposición total conmigo y con nuestro equipo a resolvernos las dudas y repetirnos las cosas que no entendíamos. Iban al ritmo que nosotros necesitábamos. Por ejemplo, si estábamos practicando a las 10 de la noche y teníamos alguna duda, ellos tenían la disposición, hacían el sacrificio de respondernos incluso a esa hora esa duda específica.

9. Si no hubieras participado en olimpiadas, ¿habrías intentado aprender lo mismo que sin competiciones?

Yo creo que no. Principalmente porque a mi las olimpiadas, cuando yo participé, cuando fui, pude medir mis capacidades y me sentí de una forma capaz al ganar, y ni siquiera al ganar, estar ahí me hizo pensar que yo tenía talento o habilidad para eso y que quería seguir aprendiendo.

Comentario para profesores y para otros niños y jóvenes

10. ¿Quieres añadir algo que consideres importante para los niños y niñas que te están escuchando y les gusta hacer matemáticas? ¿Y para los profesores de matemáticas?

A los niños, yo creo que si les gustan las matemáticas y sienten un amor por ellas y en general por cualquier otra cosa, otro ámbito, que practiquen, que lo aprendan realmente porque la educación o aprender algo nunca va a estar de más, siempre aporta algo personal. Aprender cosas te ayuda a crecer. Y si realmente les gustan, que se esfuercen porque yo creo que uno es capaz de conseguir todo lo que quiere si se esfuerza por ello.

¿Y para los profes de matemáticas?

Tienen un papel fundamental en el amor que puede tener un alumno por cualquier materia, sobre todo por matemáticas, que igual es una materia difícil, con la que algunos tienen como esa relación de amor-odio; el hecho de que algunos profes tengan la consideración de ir al ritmo del estudiante y que muestren ese amor. Cuando yo veo un profesor que realmente ama lo que hace, me hace querer, tener ese mismo amor por la materia.

CONCLUSIÓN

Tras estos testimonios, no podemos menos que atender a nuestra responsabilidad de fomentar este interés por las matemáticas. Bianca Daniela y Charlyn han manifestado lo que venimos oyendo de muchos estudiantes con talento matemático. Las matemáticas les divierten y para ellas son un entretenimiento entretenimiento; les interesa aprender, incrementar su potencial matemático y superar los retos que surgen en el quehacer matemático.

Además, eventos como las olimpiadas matemáticas resultan muy eficaces, porque incentivan el interés por aprender, se constituyen en retos a superar y se encuentran con otros estudiantes con sus mismos intereses, con los cuales en ocasiones llegan a establecer cierta amistad.

Ambas estudiantes lanzan un mensaje de estímulo a los niños y jóvenes interesados en las matemáticas, centrado en el disfrute, el esfuerzo y el conocimiento que se adquiere. Y muy interesante es la opinión que manifiestan ambas sobre la importancia de los profesores, tanto en el apoyo y el estímulo que brindan a los estudiantes, como en la formación que les proporcionan y en la transmisión del gusto por las matemáticas. Merece la pena leer las palabras textuales que emplean estas dos estudiantes al respecto.

Lo que aquí hemos leído se puede hacer extensivo a muchos estudiantes de talento matemático. Por ello, ánimo a los profesores de matemáticas. En sus manos está abrir puertas, ampliar horizontes y permitir que esas mentes dotadas para las matemáticas desarrollen su potencial.

Muchas gracias a Bianca Daniela. Muchas gracias a Charlyn A.

*Depto. de Didáctica de la
Matemática
Universitat de València*

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

*Depto. de Didáctica de la
Matemática
Universidad de Granada*

*Depto. de Matemática Aplicada
Universitat Politècnica de
València*

*Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat
Valenciana "al-Khwarizmi"*

EDU2017-84377-R (Miciu/Feder)